
УДК 81.119

DOI 10.5281/zenodo.11146223

Фарвазетдинова Д.Ф.

Фарвазетдинова Диана Фанилевна, ассистент, Институт мировой экономики и бизнеса, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. E-mail: laindeus101001@gmail.com.

Стратегии и тактики речевой манипуляции в выступлениях Риши Сунака

Аннотация. Статья посвящена анализу стратегий и тактик речевого манипулирования в речи премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Цель работы - выявить и систематизировать речевые стратегии и тактики манипулирования, используемые современными англоязычными политическими лидерами, на примере выступления Риши Сунака. Методология исследования основывается на принципах критического дискурс-анализа, которые позволяют рассматривать текст в тесной связи с социальным, когнитивным и лингвистическим контекстами. Материалом исследования послужил текст выступления премьер-министра Великобритании Риши Сунака от 4 января 2023 года. В ходе исследования было выявлено, что в своей речи Риши Сунак часто использует стратегию на понижение для описания существующих проблем и негативных ситуаций в обществе. Премьер-министр также обращается к стратегии на повышение для представления своих достижений и планов правительства с положительной точки зрения. Наконец, благодаря стратегии театральности Риши Сунак может склонять аудиторию на свою сторону, показать открытость и привлечь к своей позиции потенциальный электорат. Результаты исследования имеют значение для дальнейшего развития дискурсологии и могут быть полезны для определения специфики речевой манипуляции не только в политической сфере, но и в других типах дискурса.

Ключевые слова: речевая манипуляция, политический дискурс, стратегии манипулирования, публичные выступления.

Farvazetdinova D.F.

Farvazetdinova Diana Fanilevna, Assistant, Institute of World Economy and Business, Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia, 6 Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198. E-mail: laindeus101001@gmail.com.

Strategies and tactics of speech manipulation in Rishi Sunak's public speeches

Abstract. The article is devoted to the analysis of strategies and tactics of speech manipulation in the speech of British Prime Minister Rishi Sunak. The research methods include the principles of critical discourse analysis, which allow us to consider the text in close connection with social, cognitive and linguistic contexts. The material of the study was the text of the speech of British Prime Minister Rishi Sunak on January 4, 2023. In the course of the study, it was revealed that in his speech, Rishi Sunak often uses a downward strategy to describe existing problems and negative situations in society. The Prime Minister also refers to the upward strategy to present his

achievements and the Government's plans from a positive perspective. Finally, the strategy of theatricality enables Rishi Sunak to win over the audience, show openness and attract a potential electorate to his position. The results of the study are significant for the further development of discourse studies and can be useful for determining the specifics of speech manipulation not only in the political sphere, but also in other types of discourse.

Key words: speech manipulation, political discourse, manipulation strategies, public speeches.

Введение.

Актуальность. Политическая коммуникация играет ключевую роль в современном обществе, поскольку она является неотъемлемой частью борьбы политиков и политических партий за власть и голоса избирателей. Эффективность политической коммуникации во многом зависит от использования различных способов речевого воздействия, направленных на формирование мировоззрения и убеждений людей. Одним из таких способов является речевое манипулирование, представляющее собой скрытое психологическое воздействие на сознание адресата с помощью лингвистических средств для достижения определенных интересов со стороны адресанта.

Исследование речевой манипуляции в политическом дискурсе приобретает особую актуальность в контексте современных глобальных вызовов и возрастающей роли средств массовой коммуникации в политических процессах. Критический анализ речевых стратегий и тактик манипулирования, используемых политическими лидерами, позволит выявить их истинные побуждения, отличить конструктивные предложения от популистской риторики и оценить степень откровенности и искренности выступающих. Такой анализ необходим для формирования критического мышления и медиаграмотности у граждан, что способствует укреплению демократических институтов и повышению качества политической коммуникации.

Речевое манипулирование в современном политическом дискурсе является актуальной темой, привлекающей внимание многих современных ученых. Так, И.Б. Андиш и Д.С. Каданцева [1] в своей работе «Манипуляция в политическом

дискурсе СМИ» рассматривают роль средств массовой информации в распространении влияния манипулятивных приемов. Они отмечают, что СМИ имеют возможность влиять на общественное мнение посредством отбора и подачи информации, а также использования различных речевых стратегий.

А.И. Махина и Е.Е. Коптякова [3] раскрывают политический дискурс как особый объект анализа в современном языкознании, включающий в себя речевые практики, используемые для оказания влияния на мнения и установки аудитории. Они отмечают, что манипулятивные приемы являются неотъемлемой частью политического дискурса, позволяя убедить слушателей в определенной позиции или побудить их к действию.

Также, И.П. Спорова [7] в статье «Политический медиадискурс: проблемы манипуляции» обращает внимание на то, что СМИ играют доминирующую роль в реализации средств политического дискурса и могут использовать различные манипулятивные стратегии для эффективного влияния на общественное мнение. Исследовательница подчеркивает важность критического анализа политического медиадискурса для выявления скрытых манипулятивных приемов.

С.А. Песина [5] в работе «Политический дискурс и речевые манипуляции» обращает внимание на то, что речевое манипулирование в политическом дискурсе зачастую опирается на культурные и социальные особенности аудитории, учитывая ее ценности, стереотипы и ожидания. Это позволяет усилить воздействие на слушателей и повысить эффективность манипулятивных стратегий.

В.А. Бичкинова и Э.О.Г. Дальдинова [2] анализируют конкретные манипуля-

тивные приемы, применяемые в политической коммуникации. Среди них упоминаются использование эмоционально окрашенной лексики, апелляция к определенным чувствам, применение риторических вопросов и повторов, а также искажение информации.

О.А. Поповичем, И.Г. Акоевой и У.А. Оспановой [6] изучены различные языковые средства, используемые для манипулирования общественным мнением в средствах массовой информации. Так, авторы анализируют лексические, синтаксические и стилистические приемы, применяемые для создания определенного восприятия событий и явлений у аудитории.

И.В. Фатьянова [8] в работе сосредотачивается на изучении манипулятивных стратегий, используемых американскими президентами в своих выступлениях.

Автор проводит анализ коммуникативных тактик и приемов, применяемых для оказания давления на аудиторию и формирования определенного общественного мнения.

Анализ различных лингвистических, риторических и социокультурных аспектов позволяет выявить скрытые манипулятивные стратегии и сформировать объективный взгляд на происходящие события. Изучение речевого манипулирования в современном политическом дискурсе представляет собой комплексную задачу, требующую анализа различных лингвистических, риторических и социокультурных аспектов. Понимание механизмов манипулятивного воздействия имеет важное значение для критического осмысления политического дискурса и формирования объективного взгляда на происходящие события.

Принимая во внимание разнонаправленность исследований, как политического дискурса в качестве самостоятельного объекта знаний, так и характеристики речевого манипулирования в структуре данного дискурса, считаем актуальным определение специфики речевого манипулирования в выступлениях современных англоязычных политиков. Так, опре-

деление количественных и качественных свойств речи премьер-министра Великобритании, Риши Сунака, позволяет обозначить наиболее часто используемые и эффективные на данный момент стратегии и тактики убеждения аудитории в правильности его позиции, способствующие созданию его положительного имиджа.

Цель данного исследования состоит в выявлении и систематизации речевых стратегий и тактик манипулирования, используемых современными англоязычными политическими лидерами на примере выступления премьер-министра Великобритании Риши Сунака от 4 января 2023 года.

Для достижения поставленной цели были определены следующие *задачи*:

1. Изучить основные стратегии и тактики речевого манипулирования, выделенные в современных лингвистических исследованиях.

2. Осуществить дискурс-анализ выступления Риши Сунака для выявления используемых им речевых стратегий и тактик манипулирования.

Материалы и методы.

Методологическую основу исследования составили принципы критического дискурс-анализа, позволяющие рассматривать текст в тесной взаимосвязи с социальным, когнитивным и лингвистическим контекстами его порождения. Были использованы общенаучные методы сбора и обработки данных, включая синтез и обобщение данных по теме исследования, а также лингвистические методы анализа и описания речевых стратегий и тактик манипулирования.

Материалом исследования послужил текст выступления премьер-министра Великобритании Риши Сунака от 4 января 2023 года.

Результаты и обсуждения.

В настоящее время роль политической деятельности в жизни современного общества значительно возросла. Борьба политиков и политических партий за электорат является неотъемлемой частью процесса политической коммуникации.

Политический режим не может существовать без коммуникации, и реализация власти определенного политического режима находит отражение в речевой деятельности людей [9, с.27]. Политической коммуникацией мы называем определенное взаимодействие между участниками политической деятельности, целью которой является борьба за власть и ее удержание. Политическая коммуникация реализуется в политическом тексте, которому свойственно использование различных способов воздействия на сознание и мировоззрение людей при помощи речевых и языковых средств, что мы определяем как речевую манипуляцию.

Согласно Т. ван Дейку, манипуляция – это «коммуникативная и интеракционная практика, в которой манипулятор осуществляет контроль над другими людьми, как правило, против их воли или вопреки их интересам» [11, с.212].

На уровне общих стратегий взаимодействия участников политической коммуникации выделяют стратегию самопрезентации и негативной презентации других [11, с.373], так как данные стратегии удовлетворяют базовую оппозицию «свой»-«чужой», присущую политической коммуникации в целом. Однако в нашем исследовании мы решили расширить подход Тёна ван Дейка к определению стратегий и использовали классификацию стратегий речевого манипулирования О. Л. Михалевой, поскольку помимо отношений между двумя оппонентами велика значимость и адресата-наблюдателя (народа), из-за которого происходит борьба за власть и, как следствие, осуществляется манипулятивное воздействие [4, с.35]. О.Л. Михалева выделила следующие стратегии: стратегия на понижение, которая характеризуется направленностью на оппонента с целью ослабления его статуса; стратегия на повышение, которая направлена на усиление авторитета самого выступающего; стратегия театральности, обусловленная влиянием на потенциальную аудиторию, адресата-наблюдателя [4].

Анализ речевых стратегий и тактик, используемых современными англоязычными политическими лидерами, имеет важное значение, поскольку позволяет критически оценивать их послылы и побуждения, выявлять скрытые манипулятивные техники. Так, выступление Риши Сунака, премьер-министра Великобритании, от 4 января 2023 г. затрагивает широкий круг ключевых вопросов и предполагает конкретные меры, что указывает на значимость анализа данной речи для понимания реальных намерений и планов правительства. Тщательное изучение речи политика позволяет отделить действительно конструктивные предложения от популистской риторики. Изучение используемых лингвистических средств и речевых тактик дает возможность оценить степень откровенности и искренности выступающего.

В первую очередь, обратим внимание на реализацию стратегии на понижение, которая характеризуется следующим набором тактик:

а) Тактика анализ-«минус». В речи Риши Сунака наблюдается описание неудовлетворительной ситуации в отделениях неотложной помощи, при этом содержится имплицитное выражение негативного отношения:

1. "I know there are challenges in A&E – people are understandably anxious when they see ambulances queuing outside hospitals." [10].

В следующем примере содержится указание на негативные последствия Covid без прямой критики:

2. "But Covid has imposed massive new pressures and people are waiting too long for the care they need." [10].

Следующий пример отражает констатацию негативного факта о недостаточности качественной рабочей силе, но не содержит обвинений:

3. "A quarter of our labour force is inactive." [10].

б) Тактика обвинения отличается эксплицитными языковыми средствами выражения негативного отношения. Так,

следующий пример указывает на негативное отношение к определенной части общества из-за нарушения правил и вандализма:

"And a small minority break that golden rule. They spray graffiti on war memorials. Discard needles and Nitrous Oxide canisters in children's playgrounds." [10].

с) Тактика безличного обвинения также характерна для речи анализируемого британского политика. К примеру, в следующих словах выявлен намек на то, что определенные люди допускают ошибки, требующие решений:

1. "So we need to recognise that something has to change." [10].

Также, нами отмечено косвенное обвинение в том, что детям не дают нужных навыков для адаптации в современном мире:

2. "Yet in a world where data is everywhere and statistics underpin every job, letting our children out into that world without those skills, is letting our children down." [10].

Еще один пример содержит негативное отношение относительно факта, что семьи выполняют функции, которые другие институты не выполняют должным образом.

3. "When it comes to health, family cares for us when we are sick and old; family teaches us values in education; when it comes to community – family guides us in right and wrong." [10].

d) Тактика обличения представлена аргументативным выражением недовольства политика из-за недостатка полицейских на улицах:

"Anti-social behaviour isn't inevitable or a minor crime. It makes life miserable for so many and it can be a gateway to more extreme crimes." [10].

е) Тактика оскорбления в речи Риши Сунака реализуется посредством упрека политикам, который звучит как унижение из-за проблем с их компетентностью или честностью:

"People don't want politicians who promise the earth and then fail to deliver" [10].

f) Тактика угрозы проявляется в обещании введения новых законов для борьбы с незаконной миграцией:

1. "We will pass new laws to stop small boats, making sure that if you come to this country illegally, you are detained and swiftly removed" [10].

Кроме того, в речи британского политика содержится угроза наказания за антисоциальное поведение, что должно дать обществу уверенность в том, что такие преступления будут наказаны.

"So, this government will... giving communities confidence that these crimes will be quickly and visibly punished." [10].

Несмотря на наличие многочисленных примеров тактик, способствующие достижению цели стратегии на понижение в речи Риши Сунака, нам удалось выявить и примеры стратегии на повышение:

а) Тактика анализ-«плюс». Нижеприведенный пример содержит положительную оценку достижений правительства в экономической сфере. При этом субъект высказывания опущен:

1. "Since I became Prime Minister, we've made progress: Stabilised the economy and people's mortgage rates. Provided £26 billion of support for the cost of living." [10].

Также, отмечена высокая оценка реформ в сфере образования без упоминания ответственных лиц:

2. "Thanks to the reforms we've introduced since 2010, and the hard work of so many excellent teachers, we've made incredible progress." [10].

b) Тактика презентации на примере речи Риши Сунака заключается в представлении учителей и учеников в позитивном свете как примеров для подражания:

"Those teachers and pupils work hard and make sacrifices because they know that what they are doing is bigger than themselves. They demand, inspire, and deliver excellence." [10].

с) Тактика неявной самопрезентации функционирует в виде презентации целей

политика как направленных на благо будущих поколений:

1. "My aim is to build a better future for our children and grandchildren." [10].

В другом примере заметен акцент на важных жизненных ценностях, воспитанных в кругу семьи.

2. "I wouldn't be where I am today without the love of my family, the kindness they gave me, the sacrifices they made for me, and the values they taught me." [10].

Еще один пример содержит представление своего образования как важного позитивного фактора становления личности политика.

3. "Every opportunity I've had in life began with the education I was so fortunate to receive." [10].

д) Тактика отвода критики. Нами отмечено опровержение возможной критики изменений в Национальной службе здравоохранения Великобритании:

"We will always protect the founding principle of an NHS free at the point of use." [10].

е) Тактика самооправдания. В речи британского премьер-министра замечено объяснение текущих проблем внешними факторами.

"I think people do accept that many of these challenges are at least in part, the legacy of Covid..." [10].

Помимо стратегий на повышение и на понижение, которые предполагают реализацию многочисленных соответствующих тактик, в речи британского премьер-министра выявлены примеры стратегии театральности:

а) Тактика побуждения отличается прямым призывом аудитории судить правительство по их действиям:

1. "So, I ask you to judge us on the effort we put in and the results we achieve." [10].

Следующий пример отражает призыв адресата к совместным усилиям для построения лучшего будущего:

2. "And if we can do that... then we really can build a better future." [10].

б) Тактика кооперации представлена апелляцией к общим ценностям и идее единства для изменения к лучшему:

1. "Together we can change our country's character." [10].

Обращение к чувству общности и принадлежности к стране выявлено и в следующем примере:

2. "Wherever you live in our United Kingdom, you should be able to feel proud of your community." [10].

Также, политиком подчеркивается сопричастность правительства к общим для народа проблемам:

3. "We're not going to get there overnight. Or even in this Parliament. But this is the journey we are on." [10].

с) Тактика размежевания замечена в противопоставлении «людей» и «политиков»:

"People don't want politicians who promise... They want government to focus less on politics..." [10].

д) Тактика информирования заключается в приведении фактов об улучшениях в системе образования:

1. "Just look at our state schools, empowered by reform, in some of the most deprived parts of our country, producing some of the best results." [10].

Британским политиком представлены статистические данные о положительной роли инноваций:

2. "Over the last 50 years, it was responsible for around half of the UK's productivity increase." [10].

Информирование о достижениях правительства в речи Риши Сунака подкреплено конкретными данными:

3. "Since I became Prime Minister, we've made progress: Stabilised the economy and people's mortgage rates. Provided £26 billion of support for the cost of living." [10].

е) Тактика обещания. В речи премьер-министра Британии эксплицитно представлены 5 обещаний. Рассмотрим некоторые из примеров:

1. "First, we will halve inflation this

year to ease the cost of living and give people financial security." [10].

2. "Fourth, NHS waiting lists will fall and people will get the care they need more quickly." [10].

3. "Fifth, we will pass new laws to stop small boats, making sure that if you come to this country illegally, you are detained and swiftly removed." [10].

f) Тактика прогнозирования заключается в прогнозе о положительном влиянии инноваций упорного труда на будущее развитие:

"If we're going to deliver this better future, people will have to work" [10].

g) Тактика предупреждения представлена в предостережении о необходимости жертв и готовности к тяжелой работе для достижения изменений к лучшему:

"But if we are honest, change also requires sacrifice...and hard work." [10].

h) Тактика иронизирования отражает создание контраста между адресантом и политиками, которые дают пустые обещания:

"Politicians talk a lot about change... But the truth is, no government, no Prime Minister, can change a country by force of will or diktat alone" [10].

i) Тактика провокации может наблюдаться в раскрытии действий определенного слоя населения, действия которого приводят к негативным последствиям:

"But too often, a small minority break that golden rule. They spray graffiti on war memorials. Discard needles and Nitrous Oxide cannisters in children's playgrounds" [10].

Для демонстрации результатов количественного анализа стратегий и тактик манипулирования обратимся к данным таблицы 1.

Таблица 1. Количественные показатели стратегий и тактик манипулирования в речи Риши Сунака

Название тактики	Количество примеров
Стратегия театральности (18)	
Тактика обещания	5
Тактика информирования	3
Тактика кооперации	3
Тактика побуждения	2
Тактика размежевания	1
Тактика прогнозирования	1
Тактика предупреждения	1
Тактика иронизирования	1
Тактика провокации	1
Стратегия на понижение (10)	
Тактика анализ-«минус»	3
Тактика безличного обвинения	3
Тактика угрозы	2
Тактика обвинения	1
Тактика оскорбления	1
Стратегия на повышение (8)	
Тактика неявной самопрезентации	3
Тактика анализ-«плюс»	2
Тактика презентации	1
Тактика отвода критики	1
Тактика самооправдания	1

Для отображения иерархии стратегий манипулирования в дискурсе Риши Су-

нака представлена диаграмма (Рис. 1).

Рис. 1. Частотность использования стратегий манипулирования

Итак, в своем выступлении британский премьер-министр, Риши Сунак, активно использует стратегию на понижение для описания существующих проблем и негативных ситуаций в обществе. В то же время он прибегает к стратегии на повышение для позитивного представления своих достижений и планов правительства.

В свою очередь, стратегия театральности позволяет Риши Сунаку привлечь аудиторию к своей позиции, продемонстрировать открытость и заручиться поддержкой граждан.

Среди доминирующей стратегии манипулирования определена стратегия театральности (50%). Наименее частотной стратегией стала стратегия на понижение (22%).

Следовательно, сочетание стратегий на понижение, повышение и театральности призвано сформировать позитивный образ деятельного и решительного правительства, которое осознает трудности, но имеет четкий план преодоления кризисных ситуаций.

Выводы.

В данной работе были рассмотрены ключевые понятия политической комму-

никации, речевой манипуляции и дискурс-анализа как метода выявления речевой манипуляции. Политическая коммуникация представляет собой взаимодействие между участниками политической деятельности, целью которой является борьба за власть и ее удержание. Она реализуется в политическом тексте, которому свойственно использование различных способов воздействия на сознание и мировоззрение людей с помощью речевых и языковых средств, что определяется как речевая манипуляция.

Основными признаками манипуляции являются ее скрытый характер, целенаправленность, доминирующее положение манипулятора, воздействие на духовную и психологическую составляющие личности, использование языковых средств.

Для выявления речевой манипуляции в политической коммуникации используется метод критического дискурс-анализа, который предполагает изучение текста с учетом социального, когнитивного и дискурсивного аспектов.

Основными способами реализации речевой манипуляции являются стратегии манипулирования (на понижение, на

повышение, театральности), тактики манипулирования как локальные речевые акты в рамках стратегий, риторические приемы и языковые средства на различных уровнях языка.

Нами был проведен подробный анализ речи премьер-министра Великобритании Риши Сунака от 4 января 2023 года с точки зрения используемых речевых стратегий и тактик манипулирования. На основе детального рассмотрения текста выступления были выявлены многочисленные примеры применения стратегии на понижение, стратегии на повышение и стратегии театральности.

Стратегия на понижение реализовывалась Риши Сунаком для описания существующих проблем и недостатков с помощью целого ряда тактик: анализ-«минус», обвинение, безличное обвинение, обличение, оскорбление и угроза. Британский политик критиковал неудовлетворительную ситуацию в сфере здравоохранения, последствия пандемии Covid-19, нехватку квалифицированных кадров, антисоциальное поведение части населения, некомпетентность предыдущих политических деятелей.

Напротив, стратегия на повышение была задействована Риши Сунаком для позитивного представления своих достижений, усилий и планов правительства. Для этого использовались тактики анализ-«плюс», презентация, неявная самопрезентация, отвод критики и самооправдание. Политик старался выгодно представить успехи в экономике, ситуацию в образовании, продемонстрировать свою приверженность важным ценностям и рассказать о положительных факторах своего становления.

Особое внимание в речи Риши Сунака уделялось стратегии театральности, позволяющей апеллировать к аудитории напрямую. Использование таких тактик, как побуждение, кооперация, размежевание, информирование, обещание, прогнозирование, предупреждение, иронизирование и провокация, призвано было привлечь внимание слушателей, создать ощущение открытости и доверия.

Комплексное использование стратегий на понижение, повышение и театральности в речи Риши Сунака преследовало цель сформировать образ деятельного, решительного и находящегося на стороне простых граждан правительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андиш И. Б., Каданцева Д. С. Манипуляция в политическом дискурсе СМИ // Новые направления научной мысли. 2020. С. 324-327.
2. Бичкинова В. А., Дальдинова Э. О. Г. Приёмы речевой манипуляции в политическом дискурсе // Сборник материалов региональной научно-практической конференции с международным участием "Личность в парадигме межкультурной коммуникации: язык-культура-образование-музей (теоретические и прикладные проблемы)". Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2019. С. 117-119.
3. Махина А. И., Коптякова Е. Е. Политический дискурс как объект лингвистического исследования // Мир науки, культуры, образования. 2020. №. 1 (80). С. 347-349.
4. Михалёва О.Л. Политический дискурс: Специфика манипулятивного воздействия: монография. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С 34-256.
5. Песина С. А. Политический дискурс и речевые манипуляции // Актуальные вопросы лингвистики, межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков в вузе. Екатеринбург, 2021. С. 151-157.
6. Попович О. А., Акоева И. Г., Оспанова У. А. Языковые средства манипуляции в политическом медиадискурсе // Современное педагогическое образование. 2020. №. 11. С. 296-302.
7. Спорова И. П. Политический медиадискурс: проблемы манипуляции // Актуальные вопросы филологии и лингводидактики: современные тенденции и перспективы развития. Санкт-Петербург, 2023. С. 103-109.

8. Фатьянова И. В. Американский политический дискурс XX-XXI столетия: коммуникативные стратегии манипулирования и давления в президентских выступлениях // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. 2022. №. 1. С. 54-63.
9. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: специальность 10.02.01 «русский язык» 10.02.19 «Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика»: диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук / Шейгал Е.И.; Волгоградский государственный педагогический университет. Волгоград: Перемена, 2000. 367 с.
10. Sunak R. PM speech on building a better future: 4 January 2023. URL: <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-making-2023-the-first-year-of-a-new-and-better-future-4-january-2023>.
11. Van Dijk, T. A. Discourse and Power. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. 2008. P. 212-373.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andish I. B., Kadanceva D. S. Manipulacija v politicheskom diskurse SMI // Novye napravlenija nauchnoj mysli. 2020. S. 324-327.
2. Bichkinova V. A., Dal'dinova Je. O. G. Prijomy rechevoj manipuljacii v politicheskom diskurse // Sbornik materialov regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem "Lichnost' v paradigme mezhkul'turnoj kommunikacii: jazyk-kul'tura-obrazovanie-muzej (teoreticheskie i prikladnye problemy)". Jelista: Izd-vo Kalm. un-ta, 2019. S. 117-119.
3. Mahina A. I., Koptjakova E. E. Politicheskij diskurs kak ob#ekt lingvisticheskogo issledovanija // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2020. №. 1 (80). S. 347-349.
4. Mihaljova O.L. Politicheskij diskurs: Specifika manipuljativnogo vozdejstvija: monografija. M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM», 2009. S 34-256.
5. Pesina S. A. Politicheskij diskurs i rechevye manipuljacii // Aktual'nye voprosy lingvistiki, mezhkul'turnoj kommunikacii i metodiki prepodavanija inostrannyh jazykov v vuze. Ekaterinburg, 2021. S. 151-157.
6. Popovich O. A., Akoeva I. G., Ospanova U. A. Jazykovye sredstva manipuljacii v politicheskom mediadiskurse // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. 2020. №. 11. S. 296-302.
7. Sporova I. P. Politicheskij mediadiskurs: problemy manipuljacii // Aktual'nye voprosy filologii i lingvodidaktiki: sovremennye tendencii i perspektivy razvitija. Sankt-Peterburg, 2023. S. 103-109.
8. Fat'janova I. V. Amerikanskij politicheskij diskurs XX-XXI stoletija: kommunikativnye strategii manipulirovanija i davljenja v prezidentskih vystuplenijah // Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta. Serija D: Filologija i psihologija. 2022. №. 1. S. 54-63.
9. Shejgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa: special'nost' 10.02.01 «russkij jazyk» 10.02.19 «Obshhee jazykoznanie, sociolingvistika, psiholingvistika»: dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni doktora filologicheskikh nauk / Shejgal E.I.; Volgogradskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. Volgograd: Peremena, 2000. 367 s.
10. Sunak R. PM speech on building a better future: 4 January 2023. URL: <https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-making-2023-the-first-year-of-a-new-and-better-future-4-january-2023>.
11. Van Dijk, T. A. Discourse and Power. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. 2008. P. 212-373.